

АСОСҶОИ ИЛМИИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ ФУРҶИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ ВА ОМИЛҶОИ БА ОН ТАЪСИРКУНАНДА

РАУПОВ ҶАМШЕД УСМОНОВИЧ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

МИРЗОЗОДА АЪЗАМ ШАРИФ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақола самтҳои асосии самаранокӣ, фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, роҳҳои баландбардоштани он, нақши соҳаи кишоварзӣ дар рушди иқтисоди миллӣ, истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ, харидори маҳсулоти кишоварзӣ, роҳҳои фурӯш, маълуми маҳсулоти дохилии соҳаи кишоварзӣ, ташики бозорҳои ягонаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, кам кардани таъсири манфии ин омилҳо ва дигар нуктаҳои асосии фурӯш ва рушди соҳаи кишоварзӣ таҳлил шудааст.

Калидвожаъо: Самаранокӣ, фурӯш, роҳҳои баландбардори маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоқунанда, истеҳмолькунанда, ташики бозор ва нуктаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ташики бозорҳои ягонаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ ФАКТОРЫ

РАУПОВ ДЖАМШЕД УСМОНОВИЧ

доцент кафедры экономической географии и методики преподавания географии
Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава

МИРЗОЗОДА АЗАМ ШАРИФ

доцент кафедры таможи Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрова

В статье рассмотрены основные направления эффективности реализации сельскохозяйственной продукции, пути ее повышения, роль аграрного сектора в развитии национальной экономики, производитель сельскохозяйственной продукции, покупатель сельскохозяйственной продукции, способы продажи, проанализированы способы сбыта, набор внутренней продукции аграрного сектора, организация единных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, снижение негативного воздействия этого фактора и другие основные моменты сбыта и развития аграрного сектора.

Ключевые слова: Эффективность, сбыт, пути совершенствования сельскохозяйственной продукции, производитель, потребитель, организация рынка и мест реализации сельскохозяйственной продукции, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, организация единных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.

SCIENTIFIC BASIS OF THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND FACTORS AFFECTING IT

RAUPOV JAMSHED USMONOVICH

Associate Professor of the Department of Economic Geography and Methods of Teaching
Geography at Nasir Khusrav Bokhtar State University

MIRZOZODA AZAM SHARIF

is an Associate Professor at the Department of Customs at Nasir Khusrov Bokhtar State University

In the article, the main directions of the effectiveness of the sale of agricultural products, the ways to raising it, the role of the agricultural sector in the development of the national economy, the producer of agricultural products, the buyer of agricultural products, the ways of sale, the set of internal products of the agricultural sector, the organization of single markets for the sale of agricultural products, reducing the negative effects of this factors and other main points of sales and development of the agricultural sector were analyzed.

Key words: *Efficiency, sales, ways of raising agricultural products, producer, consumer, organization of the market and points of sale of agricultural products, production and processing of agricultural products, organization of single markets for the sale of agricultural products.*

Моҳияти самаранокии фурӯшро бидуни муайян кардани моҳияти худи «фурӯш» дарк кардан ғайриимкон аст. Дар тӯли давраи баррасишаванда ду роҳи асосии фурӯши маҳсулот ташаккул ёфтааст – фурӯши аз рӯи фармоиш (аксар вақт маҷбурӣ: интиқоли ҳатмӣ, боҷ ва ғайра) ва фурӯши озод (дар бозорњо).

Аз ҷиҳати назариявӣ, барои истеъмолкунанда фурӯши маҳсулоти худии кишоварзӣ аз ҷониби худи истеҳсолкунандагон бештар фоидаовартар аст. Бо ҳамин роҳ қисми зиёди истеҳсоли маҳсулоти китъаҳои замини наздихавлигӣ ё корхонаҳои хурди кишоварзӣ ба фурӯш бароварда мешавад.

Дар ин ҷо нархҳо аз нархи молҳои, ки аз савдои яқлухт ва чакана гузаштаанд (дар корхонаҳои, ки маҳсулоти кишоварзиро барои фурӯш мегиранд) пасттар хоҳанд буд. Аммо назорати дурусти сифати маҳсулоти кишоварзӣ амалан аз даст дода мешавад, ҳолатҳои зиёди омехта кардан бо маҳсулоти пастсифат ба вучуд меояд. Камбудии дигари фурӯши мустақим (бевосита) низ мавҷуданд.

Бояд қайд кард, ки таҷрибаи давлатҳои Ғарб оид ба фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама ҷиҳат муфид мебошад, зеро кишварҳои Аврупо тӯли солҳои дароз дар шароити иқтисодии бозорӣ ва болоравии талабот ба сифати маҳсулоти хӯрокворӣ рушд мекунанд.

Ҳарчанд маълум аст, ки нусхабардории кӯр-кӯрона дар ин ҷо низ бояд пешгирӣ карда шавад. Маҳз тавзеҳоти мазкур имкон медиҳад, ки «самаранокии фурӯш» ҳамчун нисбати байни хароҷот барои фурӯш ва молу хизматрасонии, ки дар натиҷаи фурӯш (масалан, маҳсулоти кишоварзӣ) истеҳсол шудаанд (дар сурати фурӯши мустақим – бо молҳо ва хизматрасонии корхонаҳои истеҳсолӣ, на миёнаравон) муайян карда шаванд.

Фурӯшро аз бисёр ҷиҳат талабот муайян мекунад, зеро фурӯши босамарро бе талаботи самаранок таъмин кардан ғайриимкон аст. Фурӯш бидуни талаботи зарурӣ бефоида, зараровар аст, гарчанде бо сабабҳои сиёсӣ он баъзан ба мақсад мувофиқ мешавад. [1, с.69-79].

Ҷуноне ки маълум аст, мубодилаи маҳсулоти кишоварзӣ ҷузъи муҳими раванди таҷдиди истеҳсолоти ҷамъиятӣ мебошад. Аз рӯи арзишҳои истеъмолий, маҳсулоти меҳнати истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар шакли ашё ва маҳсулоти тайёри онҳо баромад карда, эҳтиёҷоти шахсӣ ва истеҳсолиро қонеъ ва самаранокро бояд таъмин намояд. Айни ҷол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 15 номгуӣ соҳаи саноат мустақиман ба ашёи хоми кишоварзӣ қор мекунанд. Бо ашёи хоми кишоварзӣ ва маҳсулоти нимтайёр бошад ду баробар зиёд соҳаҳо фаъолият менамоянд. Худи молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ як қисми маҳсулотро дар дохили корхона истифода мебаранд.

Фурӯши мустақими маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ (тухмиҳо ва хӯрокаи чорво, чорво ва парранда барои зиёд кардани рама, пардохти натуралӣ ва ғайра) низ дар шароити бозор фаъолона истифода мешавад. Шакли ғайринақдӣ гардиши маҳсулот ба ҳама маъруф аст ва ҳангоми мубодила дар дохили корхонаҳо ё мол ҳамчун пули ҳисобӣ баромад мекунад.

Гардиши берун аз соҳа, ки баъзан аз замони Шӯравӣ гардиши байнисоҳавии маҳсулоти кишоварзӣ меноманд, ҳамчун гардиши маҳсулоте муайян карда мешавад, ки худуди соҳаро тарк кардааст ва ба гардиши умумии иқтисодӣ ворид шудааст. Аммо, як қисми ин маҳсулот дар ниҳоят ҳамчун манбаи истеъмоли шахсӣ ва аҳолии деҳот хизмат мекунад. Вай боз ба соҳаи кишоварзӣ (деҳот) дар шакли маҳсулоти дар шабакаҳои хусусӣ ва давлатӣ фурӯхташуда бармегардад.

Дар таркиби фонди истеъмолии шахсии аҳоли маҳсулоти хӯрока аз нисф зиёдтарро ишғол мекунад. Бо дарназардошти молҳои саноати сабук, ки қисми зиёди онҳо аз ашёи хоми кишоварзӣ истеҳсол карда мешаванд (матӯ, пойафзол, либос), ҳиссаи онҳо аз чор се ҳиссаи фонди истеъмолии шахсии аҳоли зиёд аст ё ба он то андозае наздик аст. Ин асосан маҳсулоти соҳаҳои мебошад, ки бо коркарди ашёи хоми кишоварзӣ (соҳаҳои хӯрокворӣ, гӯшту шир, мева ва сабзавот, саноати сабук ва ғайра) машғуланд. Бевосита, яъне, бе гузариши коркарди саноатӣ барои истеъмоли ниҳоии аҳоли, асосан, ба хӯрокворӣ дохил мешавад. Аммо, нақши ин маҳсулоти истеъмоли шахсӣ ночиз аст.

Маҷмуи муносибатҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ дар соҳаи муомилот, ки тавассути он хариду фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ амалӣ карда мешавад, бозори маҳсулоти кишоварзиро ташкил медиҳад. Дар ин ҷо мо бо равандҳои воқеии такрористеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ сарукордорем ва бозор ҳамчун як соҳаи мушаххаси муомилоти мол амал мекунад. Сохтори онро бо таносуби шаклҳои гуногуни фурӯш ифода кардан мумкин аст. Аз ҷониби дигар, сухан дар бораи усулҳои ташкилии иқтисодӣ меравад, ки истифодаи шаклҳои гуногуни бозорро таъмин мекунад. Дар байни онҳо муҳимтаринашон инҳоянд: **(расми 1)**.

Расми 1. Усулҳои ташкилии иқтисодии бозори фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ. Сарчашма: таҳияи муаллиф.

Самараи иқтисодии кишоварзӣ бештар ба интиҳоби каналҳои фурӯши маҳсулот вобаста аст. Аксари истеҳсолкунандагон маҳсулоти худро ба истеъмолкунандагон тавассути миёнаравҳо пешниҳод мекунад, ки ба кам кардани ҳаҷми корҳо барои фурӯши мол мусоидат мекунад [2, с.464].

Канали тақсимоти маҳсулот маҷмуи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мебошад, ки дар роҳи аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда ба сифати миёнарав ё иштирокчиёни фурӯш баромад карда, ҳуқуқи моликияти маҳсулоти муайяно ба каси дигар мегузоранд ва ё ба каси дигар додани он мусоидат мекунад: **(расми 2)**.

Расми 1. Усулҳои ташкилию иқтисодии тақсими маҳсулот тавасути каналҳои фурӯши. Сарчашма: таҳияи муаллифон.

Каналҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзиро тавасути миёнаравҳо ба сатҳи сифрӣ, як, ду, сесатҳа ва ғайра ҷудо мекунанд. Канали сатҳи сифр як истеҳсолкунандаи молест, ки молро мустақиман ба истеҳсолкунандагон мефурӯшад. Усули маъмултарини фурӯши мустақим тавассути мағозаҳои истеҳсолкунанда мебошад. Канали дудараҷа ду миёнарав (яклухт ва чакана), канали сесатҳи се миёнарав (яклухт, яклухт ва чакана) мебошад.

Ба ақидаи мо савдои яклухт – маҷмуи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъие мебошанд, ки ба харид ва фурӯши минбаъдаи маъсулот ба дигар ташкилотҳои савдо машғуланд. Ташкилотҳои маҳсулоттайёркунӣ, биржаҳои молӣ ҳамчун харидорони яклухти маҳсулоти кишоварзӣ баромад мекунанд. Савдои яклухт ба истеҳсолкунандагони маҳсулот имконият медиҳад, ки дар маҳалҳо бо ҳамкориҳои минималӣ бо истеҳсолкунандагон маҳсулоташонро фурӯшанд.

Фурӯши чакана як фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, ки фурӯши маҳсулотро ба истеҳсолкунандагони ниҳой барои истифодаи шахсӣ, оилавӣ ва хонагӣ дар бар мегирад.

Савдои яклухт ба воситаи биржаҳо, музоядаҳо ва ярмаркаҳо паҳншавии васеътар пайдо кардааст. Натиҷаи савдо дар биржа ба таври шартномаи муомилотӣ байни фурӯшандагон ва харидорон мебошад.

Намуди оддитарини муомилот бо маҳсулоти воқеӣ - муомилот бо интиқоли фаврӣ (бо муҳлати кӯтоҳ) мебошад. Онҳо барои молҳои сохта шудаанд, ки дар вақти савдо дар ҳудуди биржа қарор доранд ё интизоранд, ки дар рӯзи савдо ба биржа ворид шаванд. Навъи дигари муомилот бо маҳсулоти воқеӣ шартномаи форвард, ё фьючерсӣ мебошад, ки тавасути он ба ҳамдигар гузаштани ҳуқуқи уҳдадорӣ нисбат ба маҳсулоти ҳақиқӣ бо муҳлати муайян мебошад [3, с. 160-162].

Бешубҳа бозори мушаххас ҳамчун як соҳаи мушаххаси муомилоти мол амал мекунанд. Дар бозор муомилот сурат мегирад, ки ҳангоми он ҳар як қисми маҷмуи маҳсулоти ҷамъиятӣ ҷойгузини мувофиқро ҳам аз ҷиҳати арзиш ва ҳам дар шакли моддӣ пайдо мекунанд. Маълум аст, ки амалҳои хариду фурӯш метавонанд дар фазо ва вақт мувофиқат кунанд, аммо, метавонанд, баръакс, ҷудо шаванд, гарчанде ки дар асл онҳо бо ҳам моҳиятан ҷудонашавандаанд. Фурӯш гардиши мол ва пулро дар бар мегирад. Парокандагии ин ду марҳалаи мубодила дар замон ва макон бо хусусиятҳои молҳои, ки ба раванди мубодила ворид мешаванд, алоқаманд аст.

Таҳлили омилҳои, ки ба раванди фурӯши маҳсулот дар ташкилотҳои кишоварзӣ таъсир мерасонанд, нишон медиҳад, ки дар зери таъсири онҳо корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити номусоиди иқтисодӣ қарор доштанишон мумкин аст:

-маҳсулот зуд вайроншаванда аст, ки ин зарурати дар муҳлат кӯтоҳтарин ва на ҳамеша бо ба таври шартҳои мусоид фурӯштани онро ба вучуд меорад;

-мавсимӣ будани истеҳсолоти кишоварзӣ, ки боиси якбора зиёд шудани пешниҳоди маҳсулот дар бозор мегардад;

-болоравии нархи маҳсулоти истеҳсолшавандаро аксар вақт миёнаравҳо бунёд мекунанд;

-доираи маҳдуди номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ;

-мураккабии азхудкунии инноватсия аз сабаби набудани захираҳои молиявӣ;

- истехсоли зиёновари маҳсулоти кишоварзӣ;
- набудани сиёсати самараноки аграрии давлат;
- сатҳи пасти таъминоти иттилоотӣ[4, с.130-133].

Дар шароити ҳозира омилҳои ба назар гирифташуда, ки ба раванди фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ таъсир мерасонанд, ба он оварда мерасонанд, ки корхонаҳо аксар вақт танҳо арзиши аслии маҳсулотро ҷуброн мекунанд. Ба ҳамин тарик, дар кишоварзӣ барои такрористехсоли васеъ шароит он қадар хуб нест, ки ин тамоми бартариҳои истифодаи усули такрористехсолро дар шароити бозор барои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба таври бояду шояд маҳдуд мекунад.

Бо назардошти омилҳои, ки ба самаранокии фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ таъсир мерасонанд, инчунин омилҳои ташаккул ва рушди талабот ба маҳсулоти кишоварзиро ба назар гирифтани лозим аст, ки онҳоро аз рӯи се аломати асосӣ гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст аз рӯи хусусияти бавучудой, аз рӯи хусусияти таъсир, бо роҳи чен кардани таъсири онҳо ба талаботи истеъмолкунанда.

Ин омилҳо ба раванди фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ таъсири мустақим намерасонанд, вале онҳо бояд дар ҳамкориҳои бевосита бо истеъмолкунандаи ниҳой ба инобат гирифта шаванд ва дар шароити кунунии мавҷудияти миқдори зиёди миёнаравҳо ин хеле мушкил аст. Инчунин бояд гуфт, ки дар айни замон сатҳи инкишофи системаи маркетинг дар корхонаҳои кишоварзӣ дар сатҳи оғоз аст.

Илова бар ин, истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ инчунин бо мушкилоти дигари марбут ба воридшавӣ ба бозор рӯ ба рӯ мешаванд: нарасидани захираҳои молиявии зарурӣ, набудани инфрасохтори рушдёфта, таҷрибаи надоштани фаъолият дар шароити бозор ва тавре ки дар боло зикр гардид, ҳиссаи зиёди хароҷоти муомилот, ки дар раванди фурӯши маҳсулот дар бозор ба вучуд меоянд.

Ҳамин тарик, гуфтан мумкин аст, ки умуман ба раванди фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ бисёр омилҳои гуногун таъсир мерасонанд ва онҳо дар ҳамаи марҳалаҳои раванди фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба ин ё он дараҷа вучуд доранд[5, с.21-25].

Барои кам кардани таъсири манфии ин омилҳо бояд дараҷаи таъсири онҳоро дар марҳалаҳои алоҳидаи раванди фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ: дар марҳалаи пешакӣ, марҳалаи ҳамлу нақлиёт ва омодагии пеш аз фурӯш, марҳалаи фурӯш ва марҳалаи пас аз фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ арзёбӣ кард. Дар баробари ин, таъсири мусбати омилҳои алоҳидаи муайяншударо ба назар гирифтани ва бештар истифода бурдан лозим аст[6, с.93-96]. Бояд гуфт, ки баланд бардоштани самаранокии шаклҳои мавҷуда ва истифодабарии шаклҳои нави фурӯши маҳсулот, инчунин ташаккули системаи бозорҳои тараққикардаи кишоварзӣ ба кам шудани хароҷоти муомилоти фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад, ва имкон медиҳад, ки самаранокии ниҳоии корхонаҳои кишоварзи афзоиш ёбанд.

АДАБИЁТ

1. Захаров А.Н. Анализ каналов распределения сельскохозяйственной продукции в Белгородской области А.Н. Захаров // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. №6. с. 69-79.
2. Минаков И. А. Экономика отраслей АПК/И. А. Минаков, Н. И. Куликов О.В. Соколов и др.; Под ред. И. А. Минакова. М.: Ко-лос С, 2004. — 464.
3. Шарифов З.Р., Ш. Давлатали Механизмы эффективного использования земельных ресурсов // Кишоварз, – 2019, – №2 (82), – С.160-162.
4. Шарофов У. Институциональные преобразования фактор ускорения социально-экономического развития Республики Таджикистан / Кишоварз, – 2019, – № 4 (85), – С.130 - 133.
5. Мачнунова М.Х., Наимов Б.Қ. Нақши соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Наимов Б.Қ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN 31 Октября 2025. С.21 – 25.
6. Наимов Б.Қ. Амнияти озуқавори яке аз ҳадафҳои афзалиятноки стратегияи миллӣ [Матн] /Раҷабов М.М. // Международный исследовательский центр “Endless Light in Science» ALMATA. KAZAKHSTAN 30 Декабря 2023. С.93-96.